

NEUROERGONOMÍA

Aplicabilidad de fNIRS para la detección de la mentira

Alfonso López Contreras

Unidad Didáctica de Neuroergonomía
Máster en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento
Universidad de Granada

RESUMEN

La detección de la mentira es un objetivo de investigación esencial, dadas las consecuencias que conlleva en el ámbito jurídico. Este trabajo propone la utilización novedosa de una técnica de neuroergonomía para la detección de la mentira: la *Espectroscopia de Infrarrojo Funcional* (fNIRS). La fNIRS mide el consumo relativo de oxígeno en un área concreta de la corteza cerebral, indicando su nivel de activación. Este marcador ha mostrado su utilidad para evaluar la carga de trabajo mental que demanda una tarea.

Los estudios con Resonancia Magnética funcional sugieren que la *Corteza Prefrontal Dorsolateral* (CPF DL) es uno de los componentes neuroanatómicos fundamentales para llevar a cabo una mentira. En cuanto a las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva parecen compartir parte de sus bases neurales comunes con la mentira.

Es decir, mentir supone un incremento de la carga de trabajo mental que puede ser detectado con la Espectroscopia de Infrarrojo Funcional. Esto la convierte en una técnica prometedora para la detección de la mentira.

Palabras clave: Neuroergonomía, corteza prefrontal, funciones ejecutivas, fNIRS, detección de la mentira.

Índice

1. Introducción
 2. fNIRS: una técnica de neuroimagen
 3. Funciones ejecutivas y mentira. Bases neuroanatómicas
 4. Estudios experimentales de fMRI para estudiar el patrón de activación de la conducta de mentir
 5. Estudio experimental de fNIRS para la detección de la mentira
 6. Conclusiones
 7. Discusión
- Referencias
- Biografía del autor
-

1. Introducción

La mentira es una habilidad social adaptativa que puede servir para hacer sentir bien a la gente que se quiere, conseguir un puesto de trabajo o evitar ser descubierto cuando se ha cometido un crimen. Es en este caso donde pueden surgir muchas controversias con respecto a la detección del engaño, pues un error puede tener consecuencias directas sobre la privación de libertad de personas inocentes. De aquí nace la necesidad de investigar nuevas formas que sean adecuadas a la importancia de una correcta y precisa detección de la mentira.

Las sociedades antiguas ya contaban con métodos para averiguar si un sospechoso decía la verdad o no. Por ejemplo, en la antigua cultura china se le daban polvos de arroz a los sospechosos mientras se les interrogaba, y si al escupirlos estaban húmedos, se presuponía que estaban diciendo la verdad, mientras que si estaba seco se entendía que estaban mintiendo. Los bretones

y los israelitas utilizaban métodos parecidos, dándole una explicación de carácter divino, sin saber que en realidad lo que estaba detrás era una explicación científica: la respuesta fisiológica de estrés al mentir hace que el organismo reduzca la producción de saliva (Alonso-Quecuty, 1991). Así, aunque sin saberlo, estaban aplicando métodos psicofisiológicos a la detección de la mentira. Con el avance de la ciencia y de la neuropsicología se abren puertas de gran alcance para elaborar métodos adecuados para detectar con gran fiabilidad a un mentiroso.

Parece lógico pensar que mentir requiere muchos más recursos cognitivos, ya que hay que poner en práctica operaciones más demandantes, como la memoria de trabajo, una mayor atención o la supresión del recuerdo real de lo ocurrido, es decir, mayor control inhibitorio, convirtiéndose en una tarea cognitiva mucho más compleja que el simple recuerdo de información veraz.

En un meta-análisis realizado en 2009 por Christ y colaboradores se mostró cómo las regiones prefrontales están implicadas en la generación de mentiras, incluyendo la Corteza Prefrontal Ventrolateral (CPFVL), la Corteza Prefrontal Dorsolateral (CPFDL), la Corteza Insular Anterior (CIA) y la Corteza Cingulada Anterior Derecha (CCAD). Se identificaron además las funciones ejecutivas como componente clave de la acción de mentir. En concreto, la memoria de trabajo parece ser el componente de mayor relevancia, pero también el control inhibitorio y el cambio de tarea se han señalado como funciones de necesaria implicación para la consecución de la mentira.

Si se parte de los resultados anteriormente expuestos, se puede tratar de medir la actividad prefrontal con métodos fisiológicos que se haya comprobado que sean eficaces evaluando las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo o la carga mental, para así identificar cuándo una persona está mintiendo. En este sentido, la *Espectroscopia de Infrarrojo Cercano Funcional* (fNIRS por sus siglas en inglés) ha mostrado ser una técnica con buenas propiedades funcionales, espaciales y temporales para estudiar la carga de

trabajo mental en zonas prefrontales (Ayaz et al., 2012), por lo que puede ser una técnica con potenciales aplicaciones para abordar el objetivo que se plantea en esta revisión.

2. fNIRS: una técnica de neuroimagen

La espectroscopia de infrarrojo cercano es una técnica óptica no invasiva de medición de las propiedades componentes de un material biológico, que ha demostrado su eficacia en muy diferentes ámbitos aplicados. Fue en la década de los 60 del siglo pasado de la mano de Karl Norris, conocido como el padre de la tecnología fNIRS por su estudio estadístico de la regresión de la reflectancia difusa, cuando se empezó a utilizar como un sensor de gran potencia para el análisis cuantitativo y cualitativo de materiales biológicos. Así, hoy en día es ampliamente utilizada en el campo de la agricultura, farmacia, química, construcción, física, etc. En medicina se empezó a utilizar con el fin de averiguar la concentración de hemoglobina, oxígeno y hematíes en sangre (Ramírez-García, 2012).

La técnica se fundamenta en que los átomos se unen unos a otros formando moléculas, las cuales vibran a una determinada frecuencia, absorbiendo rayos de infrarrojo cercano de esta longitud de onda, mientras que los demás son reflejados (Figura 1).

Figura 1. Molécula absorbiendo y reflejando rayos de infrarrojo cercano. Recuperado de https://www.adiveter.com/ftp_public/Espectroscopia%20de%20Infrarrojo%20Cercano.pdf

El infrarrojo cercano cubre esa porción que comprende en el espectro de luz visual de los 750 a los 2500 nm. El ojo puede ver entre 400 y 800 nm, y el infrarrojo va de los 2500 a los 25000 nm. (Figura 2, Groenewald, 2006).

Figura 2. Espectro electromagnético. Recuperado de <https://blogs.publico.es/ignacio-martil/2016/05/27/la-invisible-y-muy-real-radiacion-infrarroja/>

Esta técnica se considera mundialmente muy útil para monitorizar procesos fisiológicos, pudiendo medir el flujo sanguíneo en órganos y tejidos, así como la oxigenación cerebral, muscular y vascular, pudiendo también detectar y cuantificar tanto la oxihemoglobina como la desoxihemoglobina de la corteza cerebral (Ramírez-García, 2012).

Tal y como afirman Pan J. y Xuejun Jiao en su trabajo de revisión sobre fNIRS realizado en 2013, son muchas las ventajas de esta técnica en comparación con las demás técnicas de neuroimagen (EEG, fMRI, PET, MEG...), ya que con ella se pueden medir los cambios en oxigenación, además de que es fácil de portar, económica, de rápida aplicación y con buena resolución temporal y espacial. Es por estas características técnicas que la fNIRS está creciendo a medida que se desarrolla la neurociencia, encontrando aplicaciones muy diversas en varios campos de esta disciplina (Tabla 1).

Tabla 1. Principales aplicaciones de fNIRS. Traducido y Adaptado de Pan J. y Xuejun Jiao (2013). Recuperado de https://www.scirp.org/pdf/ENG_2013072613554194.pdf

Psicología/Educación	Investigación básica	Neurología	Psiquiatría
Atención	Interfaz cerebro-ordenador	Alzheimer	Trastornos de ansiedad
Representación corporal	Neuroergonomía	Demencia	Trastornos de la conducta alimentaria
Psicología del desarrollo	Dolor	Depresión	Trastornos del estado de ánimo
Emoción	Sueño	Epilepsia	Trastornos del estado de ánimo
Conectividad funcional	Ciencias del deporte	Parkinson	Trastornos de personalidad
Diferencias de género		Neurorrehabilitación	Trastornos relacionados con sustancias
Lenguaje			Esquizofrenia
Memoria			
Razonamiento			
Cognición social			

En neurociencia cognitiva la fNIRS ha mostrado ampliamente su utilidad, ya que es una técnica muy ecológica, no restrictiva, sin sonido, pero con un funcionamiento muy sofisticado, el cual mide la actividad neuronal a través del mecanismo de acoplamiento neurovascular, proporcionando información valiosa sobre el consumo relativo de hemoglobina oxigenada (oxy-Hb) y hemoglobina desoxigenada (deoxy-Hb) mientras el sujeto realiza una tarea cognitiva, revelando información sobre la carga de trabajo mental. Este incremento relativo de oxígeno puede ser relacionado directamente con la demanda mental que le supone al sujeto la realización de dicha actividad. Además, la fNIRS puede también captar señales de origen fisiológico, como la tasa cardíaca, la presión arterial o la respiración (Ayaz et al., 2019). Estas señales, normalmente consideradas como artefacto, podrían proporcionar información adicional relacionada con las respuestas fisiológicas de mentir. Sin

embargo, por motivos de extensión este trabajo de revisión no se ha centrado en analizar dichas señales.

En este caso, se propone la técnica fNIRS como una herramienta para evaluar los cambios en concentración de oxígeno de la corteza prefrontal, la cual se ha comprobado a través de distintos diseños experimentales (Izzetoglu et al., 2004; Ayaz et al., 2012) que es una buena medida para evaluar la carga de trabajo mental en las tareas más complejas. Es importante destacar, como veremos a continuación, que la carga de trabajo mental, las funciones ejecutivas y la mentira tienen correlatos cognitivos y neuronales comunes.

3. Funciones ejecutivas y mentira. Bases neuroanatómicas.

Se define la mentira como la invención intencionada de un hecho sobre el que se le esté preguntando directamente al sujeto, tratándose por tanto de contenido relativo a la memoria declarativa episódica. Se considerará que una persona está mintiendo cuando la respuesta intencionada que proporcione no se ajuste a la percepción que dicho sujeto codificó del evento. Se asume, por tanto, que mentir es una conducta con correlatos fisiológicos y cognitivos determinados. Parece que la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la planificación y la flexibilidad mental son algunos de los componentes cognitivos necesarios para poder mentir. Todos ellos se encuadran dentro de lo que se denominan funciones ejecutivas.

Las funciones ejecutivas son un conjunto de funciones cognitivas de orden superior que permiten la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento como respuesta a diversas demandas (Stuss, 1992). Es sabido por los neurocientíficos que estas funciones ejecutivas requieren la participación activa de los lóbulos frontales, los cuales han sido la última estructura del sistema nervioso en desarrollarse desde un punto de vista filogenético, encargándose de las capacidades cognitivas más complejas.

El meta-análisis realizado por Christ y colaboradores en 2009 es revelador para el tema que aquí se discute, pues en él se encontró que de las

13 Regiones de Interés (ROI) identificadas como correlatos neuroanatómicos de la conducta de mentir, 8 se localizaron dentro o cerca de la CPF, con activaciones bilaterales de la CPFVL, CPFDL, CIA y CCA derecha. Para comprobar la implicación de las áreas corticales de las funciones ejecutivas sobre la conducta de mentir, las analizaron separadamente y encontraron que la mayoría de las regiones que se activaban al mentir se solapaban con aquellas que se activaban en los procesos ejecutivos de memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva (10/13), con un especial solapamiento de las áreas implicadas en la memoria de trabajo, la cual es soportada, entre otras estructuras, por la CPFDL (Figura 3).

Figura 3. Regiones de activación de la memoria de trabajo (verde), control inhibitorio (rojo), flexibilidad (azul) y mentira (contorno negro). Recuperado de <https://academic.oup.com/cercor/article/19/7/1557/315815>

Por su parte, la CIA y la CCA son necesarias para el mantenimiento y el control de las funciones ejecutivas en general, en lugar de estar relacionadas con una tarea o proceso cognitivo concreto. Sin embargo, por su ubicación más interna, escapan a la posibilidad de ser medidas a través de fNIRS. Otra de las

ROI encontradas por estos autores se refiere a las zonas laterales del Córtex Parietal Inferior (CPI), el cual parece cumplir una función relacionada con mantener los niveles de atención para saber y proveer los recursos sobre cuándo el ambiente requiere una respuesta de engaño. El CPI además parece mediar la emisión de la respuesta fisiológica relacionada con la respuesta galvánica de la piel, que es el marcador de los detectores de mentira actuales.

La parte dorsal de la CPFDL está muy implicada en las funciones ejecutivas, incrementando su metabolismo ante tareas como la planificación, la memoria de trabajo, la fluidez verbal, la solución de tareas complejas, la flexibilidad mental y las estrategias cognitivas (Stuss & Alexander, 2000), mientras que la parte frontal de la CPFDL proporciona información de cómo se está desempeñando una tarea *in vivo*, permitiendo la autorregulación de la conducta (Fernandez-Duque, Baird, & Posner, 2000; Kikyo, Ohki, & Miyashita, 2002; Maril et al., 2003 cit. por Lázaro et al., 2008). Todas estas estructuras necesitarán mayor consumo relativo de oxígeno para el esfuerzo mental que supone mentir, por lo que se propone la Corteza Prefrontal Dorsolateral (Figura 4) como una de las zonas de interés para la medición de la conducta de engaño. Además de la relevancia lógica de estas capacidades para poder mentir, esta estructura ya fue identificada como una de las encargadas de la ejecución de la mentira en el anteriormente mencionado meta-análisis realizado en 2009 por Christ y colaboradores, por lo que se parte de una firme base teórica.

Figura 4. Corteza Prefrontal Dorsolateral (CPFDL). Recuperado de <https://brainstimulationclinic.squarespace.com/dlpfc/>

4. Estudios experimentales de fMRI para estudiar el patrón de activación de la conducta de mentir

En el reciente estudio realizado por Ofen y colaboradores en 2017 se analizó a través de Resonancia Magnética Funcional (fMRI por sus siglas en inglés) los componentes anatómo-funcionales de la conducta de mentir de 18 participantes en un contexto social (el cual afecta al componente de engaño, ya que mentir en situaciones sociales requiere un mayor esfuerzo mental que en situaciones impersonales), partiendo de la hipótesis de que las mismas áreas encontradas en el meta-análisis de Christ y colaboradores (2009) tendrían mayor actividad durante la condición experimental de engaño que cuando decían la verdad. En dicha investigación, el diseño experimental fue el siguiente:

En cada ensayo se presentó como señal la palabra *verdad* o *mentira* en una pantalla dentro del escáner durante 2 segundos. Acto seguido aparecía un punto de fijación («+») que duraba entre 3 y 5 segundos. Durante este periodo los sujetos debían prepararse para mentir o para decir la verdad de acuerdo a la señal que apareciera en ese ensayo. Una pregunta de respuesta cerrada (*sí / no*) aparecía a continuación durante 4 segundos (por ejemplo: «¿crees en Dios?», o «¿te has torcido el tobillo alguna vez?»). Los sujetos debían responder de forma rápida y precisa. La mitad de las preguntas demandaban información veraz mientras que la otra mitad pedían la elaboración de una respuesta falsa. Además, el tipo de respuesta que debían dar a cada pregunta (*V* o *F*) estaba contrabalanceado entre los sujetos. Se registraron datos de tipo comportamental (latencia en dar la respuesta) y de tipo fisiológico (patrones de activación cerebral). Una particularidad de esta investigación es que el contenido de las preguntas no versaba únicamente sobre información episódica, sino también sobre creencias y valores, constituyendo cada tipo de contenido la mitad del total de preguntas (Figura 5).

Figura 5. Diseño experimental. Recuperado de <https://academic.oup.com/scan/article/12/1/116/2670631>

Una vez fuera del escáner se repitió a los participantes todas las preguntas para comprobar que no habían cometido errores, es decir, que habían mentado cuando debían y viceversa. Aquellas respuestas que no fueron congruentes con lo que se les pidió en la condición experimental fueron eliminadas del estudio.

Los resultados mostraron mayor activación en las zonas Laterales del Córtex Parietal (PLC), así como en el Córtex Frontal Medial Superior (Figura 6), el cual se corresponde con la CPFDL, zona de interés propuesta anteriormente. Además, se observó un incremento significativo de la latencia de respuesta cuando se mintió que cuando se dijo la verdad, siendo este efecto más acusado en el contenido relativo a creencias y valores, especialmente cuando los valores eran considerados débiles o confusos que cuando eran percibidos como fuertes o claros. Otro dato interesante de este estudio se deriva de los datos obtenidos en relación con la fase de preparación de la mentira: cuando los sujetos se preparaban para mentir (frente a decir la verdad) se observó una mayor activación en regiones parietales y occipitales.

Figura 6. Zonas de activación relativa implicadas en la conducta de mentir. Recuperado de <https://academic.oup.com/scan/article/12/1/116/2670631>

Los autores de esta investigación interpretan que las zonas frontales y parietales son hiperactivadas mientras se desarrolla la conducta de mentir, apoyando procesos de orden superior, como las funciones ejecutivas y el control cognitivo, necesarios para poder llevar a cabo la mentira.

Es como si al escuchar una pregunta y prepararse para dar una respuesta, esta viniera a la mente de forma involuntaria, teniendo que poner en marcha recursos inhibitorios para evitar dar la respuesta natural, verdadera. Instantáneamente se pondrían en marcha otros procesos cognitivos como la planificación y la flexibilidad mental, que proveerían la capacidad de improvisación para emitir una respuesta distinta a la instintiva, real. Mientras tanto, la memoria de trabajo se pondría en marcha para mantener la información activa y poder operar con ella. Si bien estas capacidades parecen estar involucradas en la mayoría de actividades cotidianas, parece que en la acción de mentir requerirán una mayor activación que en la respuesta sincera. Por tanto, a nivel metabólico, las áreas identificadas requerirán un mayor consumo relativo de oxígeno. Como ya se ha comentado, es precisamente esta propiedad la que mide la fNIRS y por ello se presenta a continuación un segundo estudio, el cual ya se interesó en 2013 por la aplicabilidad de esta técnica a la detección de la mentira.

5. Estudio experimental de fNIRS para la detección de la mentira

Hernández-Reynoso y colaboradores realizaron en 2013 una configuración de fNIRS para interpretar, categorizar y analizar las señales obtenidas en una situación experimental en la que los participantes realizaban un robo falso. Debían coger un objeto cuando el experimentador salía de la habitación y esconderlo. Cuando el experimentador volvía a la habitación, debían contestar una serie de preguntas. En la primera condición respondían a preguntas no relacionadas directamente con el robo; después, debían contestar mintiendo. Por último, contestaban diciendo la verdad. Con la información de concentración de oxígeno en sangre medida por los sensores de fNIRS, hicieron un preprocesamiento de las señales por *vóxel* (unidad cúbica que compone un objeto tridimensional) y clasificaron redes neuronales artificiales, cuya estructura era de 8 neuronas en la capa oculta y una de salida. Pese a haber realizado el trabajo más técnico relativo a la interpretación de señales, utilizaron la gran mayoría de datos para probar la red, quedando sólo el 15% de los datos experimentales para medir el rendimiento. Una vez realizado todo el proceso de entrenamiento de la red, tan solo realizaron una prueba con 6 preguntas, obteniendo 2 verdaderos positivos, 3 verdaderos negativos, un falso positivo y cero falsos negativos, lo que significa un índice de confianza del 83,33%.

Desafortunadamente, este estudio no cumplió con los criterios de fiabilidad científicos, ya que, entre otros, el número de participantes era muy limitado y las condiciones experimentales no fueron contrabalanceadas. Así, se midió la línea de base de los participantes mientras estos debían contar del 20 al 0, lo cual no parece lo más adecuado para esta técnica, siendo más oportuna una medición en estado de reposo que, junto a la condición de control, proporcione una buena línea base con la que poder comparar los resultados experimentales. Sin embargo, se desvelan dos relevantes implicaciones de este experimento, tanto el interés de ésta técnica para la

detección de la mentira como la posibilidad de adaptar el mecanismo para tratar de registrar, organizar y analizar las señales de la actividad cerebral responsable de la conducta de mentir, poniendo de relevancia posibles aplicaciones potenciales y abriendo una puerta para futuras investigaciones. Con un resultado del 83,33% de precisión, se abre una nueva vía para seguir estudiando y afinando la aplicación de ésta técnica hacia resultados más precisos.

6. Conclusiones

En la sociedad actual la detección de la mentira se ha vuelto un objetivo relevante por las consecuencias que conlleva en el ámbito jurídico. Para ello, se plantea la neuroergonomía como ciencia desde la que desarrollar un dispositivo para avanzar hacia el diseño de técnicas y sistemas con los que detectar de manera precisa a un individuo mientras está mintiendo. En este caso, se propone la fNIRS por sus capacidades para medir y localizar carga de trabajo mental e hiperactivación en determinadas zonas corticales, su facilidad de aplicación. Como se ha visto, son muchos los correlatos neurocognitivos componentes de la conducta de mentir, contando con suficiente evidencia empírica para poder abordar la detección de esta conducta a través del desarrollo y adaptación de nuevos sistemas tecnológicos que permitan una aproximación cada vez más científica hacia este objetivo. A través del complejo mecanismo que utiliza esta técnica se plantea la posibilidad de diseñar un gorro con capacidad para detectar un incremento en el consumo relativo de oxígeno en las áreas corticales que se han propuesto como determinantes de la conducta de mentir (CPF DL, CPF VL, CPI). Siguiendo los trabajos de Christ et al (2009) y posteriormente de Ofen et al (2017), se ha hecho especial hincapié en la CPF DL por ser la base neuroanatómica de gran relevancia para algunas de las funciones ejecutivas, las cuales parecen de imperativa necesidad para poder llevar a cabo una mentira de forma disimulada y exitosa, pues se tendrán que poner en marcha procesos cognitivos como la inhibición, la planificación, la flexibilidad mental y la memoria de trabajo, siendo esta estructura la base anatómica para que puedan operar al unísono. El trabajo realizado por

Hernández-Reynoso, et al. (2013) consiguió identificar las mentiras a través de fNIRS con un 83,33% de confianza, pese a no contar con el estudio pormenorizado sobre las estructuras neuroanatómicas que aquí se describen. Este estudio sugiere el potencial de esta técnica para el objetivo que aquí se plantea, y enfatiza la necesidad de ajustar el diseño de fNIRS a la situación característica de este tipo de conducta.

7. Discusión

Pese a ser un tema atractivo e interesante, son varias las limitaciones que se presentan a la viabilidad de la aplicación de esta técnica para detectar con exactitud a un mentiroso. La principal limitación es que aún no se cuenta con suficiente evidencia empírica, por lo que es necesario una mayor investigación para obtener resultados más precisos y generalizables.

Otra posible limitación a la aplicabilidad de esta prueba hace referencia a las diferencias individuales, ya que mentirosos expertos podrían no requerir tantos recursos cognitivos, habiéndolo automatizado, por lo que posiblemente la fNIRS no detectaría cambios metabólicos relativos en la activación cortical, generando falsos negativos. Este sesgo podría ser superado forzando la conducta de engaño en los sujetos para tener evidencia antes de comenzar la prueba.

Cabe mencionar el carácter reduccionista que puede transmitir el presente artículo, tratando de asociar funciones cognitivas muy precisas con áreas corticales determinadas. En este sentido, se ha de entender el cerebro humano como una estructura de redes que han de coordinarse y activarse simultáneamente para lograr un objetivo. Debido a que la fNIRS es aplicable únicamente a áreas corticales, se ha abordado con una perspectiva probablemente localizacionista, con meros objetivos aplicados. Este es un tema crucial para el objetivo de la presente revisión.

Para finalizar, el problema principal es que se ha de desarrollar una técnica con una precisión del 100%, ya que la libertad es el bien más valioso

que poseen los humanos y ninguna máquina puede arrebatársela por un fallo. Sin embargo, ya son utilizadas otras técnicas, como el polígrafo, cuya precisión ronda el 90 %. Para eliminar este límite se propone que en futuros estudios se combinen todas las técnicas disponibles, incluyendo medición de respuestas conductuales (comunicación verbal y no verbal, latencia de respuesta...) y otras respuestas fisiológicas (electroconductividad de la piel, sudoración, ritmo cardíaco, contracción del iris...) junto con la aplicación de la técnica fNIRS.

Referencias

- Alonso-Quecuty, M.L. (1991): Mentira y testimonio: el peritaje forense de la credibilidad, *Anuari de psicologia jurídica*, 2-3.
- Ayaz H., Shewokis P.A., Bunce S., Izzetoglu K., Willems B., Onaral B. (2012): Optical brain monitoring for operator training and mental workload assessment, *NeuroImage* 59, 36-47.
- Ayaz, H., Izzetoglu, M., Izzetoglu, K., & Onaral, B. (2019). The use of functional near-infrared spectroscopy in neuroergonomics. In *Neuroergonomics* (pp. 17-25). Academic Press.
- Christ S.E., Van Essen D.C., Watson J.M., Brubaker L.E. and McDermott K.B. (2009). The Contributions of Prefrontal Cortex and Executive Control to Deception: Evidence from Activation Likelihood Estimate Metaanalyses. *Oxford University Press*.
- Fernandez-Duque, D., Baird, J. A.; & Posner, M. (2000). Executive attention and metacognitive regulation. *Consciousness and Cognition*, 9, 288-307.
- Groenewald, T., & Koster, H. (2006). Espectroscopia de Infrarrojo Cercano (NIRS)-La técnica de análisis rápidos del futuro. *Community of International Business Related to Animal Production*.
- Hernández-Reynoso, A. G., Estrada-Jaime, A. J., Honda-Sánchez, A., Fuentes-Aguilar, R. Q., & García-González, A. (2013). Detector de mentiras usando fNIR y clasificador con redes neuronales.
- K. Izzetoglu, S. Bunce, B. Onaral, K. Pourrezaei and B. Chance. (2004). Functional Optical Brain Imaging Using Near-Infrared During Cognitive Tasks," *International Journal of Human-Computer Interaction*, 17(2), 211-227. doi:10.1207/s15327590ijhc1702_6
- López-Contreras, A. (2021). Aplicabilidad de fNIRS para la detección de la mentira. *Neuroergonomía*, 3, 1-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4515391>

- Kikyo, H., Ohki, K., & Miyashita, Y. (2002). Neural correlates for-felling-of-Knowing: an fMRI parametric analysis. *Neuron*, 36, 177-186.
- Lázaro, J. C. F., & Solís, F. O. (2008). Neuropsicología de lóbulos frontales, funciones ejecutivas y conducta humana. *Revista neuropsicología, neuropsiquiatría y neurociencias*, 8(1), 47-58
- Maril, A., Simons, J. S., Mitchell, J. P., & Schwartz, B. L. (2003). Feeling of knowing in episodic memory: An event-related fMRI study. *Neuroimage*, 18, 827-836.
- Ofen, N., Whitfield-Gabrieli, S., Chai, X. J., Schwarzlose, R. F., & Gabrieli, J. D. (2017). Neural correlates of deception: lying about past events and personal beliefs. *Social cognitive and affective neuroscience*, 12(1), 116-127.
- Pan, J., & Jiao, X. (2013). New application, development and aerospace prospect of fNIR. *Engineering*, 5(05), 47.
- Ramírez-García, S., Carranza-Castro, P. H., Gutiérrez-Salinas, J., García-Ortiz, L., & Hernández-Rodríguez, S. (2012). Aplicación en medicina de la espectroscopia de infrarrojo cercano. *Medicina Interna de México*, 28(4), 366.
- Stuss D.T. (1992). Biological and psychological development of executive functions. *Brain Cognition*, 20, 8-23.
- Stuss, D. T., & Alexander, M. P. (2000). Executive functions and the frontal lobes: a conceptual view. *Psychological Research*, 63, 289-298.

Biografía del autor

Alfonso López Contreras es Graduado en Psicología por la UNED (2017) y Licenciado en *Psychologie* por la Université de Toulouse (2020).

Actualmente cursa el Máster de Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento en la Universidad de Granada.

Contacto:

www.linkedin.com/in/alfonso-lópez-contreras-b8b350172

alopez2885@gmail.com